

УДК 808.2-06(075.8).

Культура речи - основное составляющее в общении современного человека в обществе

Айльчиева Айнура Жекшеналыевна, преподаватель русского языка
Тумонбаева М.Ж. к.ф.н.
УНПК "Международный университет Кыргызстана"

Аннотация. В данной статье рассматривается культура речи в современном обществе. Все виды деятельности тесно связаны с коммуникацией, связью, взаимоотношением. Культура речи как показатель культуры, как отдельного так и всего общества в целом. Чем бережнее будет отношение к культурному наследию, накопленному человечеством, в том числе и отношение к русскому языку, тем дольше сохранится культура национальная.

Ключевые слова: язык, культура, культура речи, культурное наследие, коммуникация, общение. нормативная, коммуникативная и этическая.

Culture of speech - the main component in the communication of modern man in society

Tumonbaeva M.J. Ph.D.
ERPC "International university of Kyrgyzstan "

Annotation. Language and society are related to each other. As there can be no language outside of society, society can not exist without language. Their influence on each other is mutual. The culture of speech is an indicator of culture, both of an individual and of society as a whole. The more careful the attitude to the cultural heritage accumulated by mankind. Including the attitude to the Russian language, the longer the national culture will be preserved.

Keywords: language, culture, speech, cultural heritage, communication, normative, communicative and ethical.

Важное значение в развитии и становлении человека как личности, его места в современном обществе, определяется, прежде всего, по его интеллекту, образованности и культуре общения.

В жизни современного человека общение занимает особо важное место, так как человек - существо социальное, и взаимодействие со средой - жизненная необходимость. Умение общаться - это естественное данное природой качество человека, и в тоже время это - непростое искусство, которое должно постоянно совершенствоваться. Общаясь с людьми, индивидум не только получает определенную информацию, но и формирует мысленную деятельность, усваивает человеческие эмоции, формы поведения, таким образом подражает и заимствует от других индивидумов. В результате такого общения достигается организация и единство действий этих индивидумов, осуществляется общность чувств, мыслей и взглядов, которая характеризует коллективную деятельность, усваивается социальный опыт, формируется индивидуальность человека и социализация. Этот процесс довольно сложный и его изучением занимаются разные науки: философия, социология, культурология, психология и лингвистика. Если философы рассматривают роль человека в обществе, социологи исследуют формы общения в социальных группах, психологи наблюдают особенности психопатического характера действий, культурология изучает формы отношений и между типами культур, то лингвисты исследуют языковую и речевую природу межличностных общений.

Для того чтобы эти общения были более успешными, достигли крепких взаимопониманий в обществе, в профессиональной и в повседневной жизни, стала необходимость в соблюдении определенных правил и норм речевого общения. Языковые нормы не придуманы филологами, они определяются развитием литературного языка всего народа. Ученые-языковеды лишь выявляют, описывают и кодифицируют языковые нормы. Основными источниками языковых норм являются писатели-классики, публикации средств массовой информации, общепринятое современное употребление, данные лингвистические исследования. Нормы литературного языка защищают от потока диалектной речи, социальных и профессиональных жаргонизмов, просторечий. Это важная функция норм литературного языка - культурная.

Под культурой речи понимается конкретная реализация языковых средств для данной речевой ситуации.

В культуре речи наблюдается три аспекта: нормативная, коммуникативная и этическая.

Нормативный аспект отражает правильность речи, то есть нормы литературного языка. Эти нормы связаны с произношением, лексикой, грамматикой языка.

Коммуникативный аспект реализует задачу владения разными функциональными стилями языка. При коммуникативном общении необходимо иметь представление о сферах общения.

Этикет, подразумевая правильное использование лексических единиц и соответствие их определенному стилю, составляет важную особенность речевой культуры. Речевую культуру делят на два уровня: низший и высший. Если для низшего уровня достаточно соблюдать нормы литературного языка, которые можно найти в различных пособиях по грамматике, в словарях. То для высшего уровня необходимы знания не только норм языка, но и более широкую систему речевой деятельности. Речь может быть правильной, но не соответствовать определенным целям общения. Умение выбрать и организовать языковые средства, основанные на нормах морали, национально-культурных традициях, которые необходимы в конкретной ситуации и есть высший уровень культуры языка. Формулы речевого этикета – это определенные слова, фразы, выражения, которые употребляются на различных стадиях разговора. Первые формулы речевого этикета мы получаем еще в раннем возрасте, когда родители учат детей здороваться, говорить спасибо и т.д. К сожалению, культура речи и речевого этикета – в последнее время не слишком популярные понятия. В повседневной жизни некоторые считают это слишком декоративным и старомодным методом общения. Скорость изменений, происходящих в современном обществе так же, наверное, ставят под угрозу традиционные основы речевого этикета. В спешке мы теряем контроль за выбором слов, построением предложений. Языковое оскудение стало бичом нашего времени. Это привело к тому, что поток ненормированной лексики стал звучать и на трибунах, и на сценических площадках, проник даже в современную художественную литературу. Проблемы языковой культуры вышли за рамки филологии, стали духовными проблемами общества, ведь речь не только средство общения, но и мощный заряд, который оказывает воздействие на психику индивидуума. Культура речевого общения играет важную роль для успешного продвижения человека в любой сфере деятельности. Зная специфику общения, можно использовать это для достижения успеха в конкретном акте коммуникации: обратить на себя внимание, вызвать доверие и симпатию, создать благоприятный климат в общении, что позволяет себя чувствовать неуязвимым и непринужденным. Степень владения речевым этикетом определяет степень профессиональной пригодности. По выбору слов и манере говорить можно сделать карьеру или разрушит её! Это так же важно знать каждому члену коллектива того или иного предприятия, учреждения, офиса, для благоприятного впечатления на клиентов, соучредителей, партнеров, чтобы поддерживать положительную репутацию организации.

Литература:

1. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений: Уч. пособие.- М.: Финансы и статистика, 2004.
2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи. Феникс, 2002
3. Вежбицкая А. Семантика междометий // Семантические универсалии и описание языков. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 611 – 647.
4. Вербальная и невербальная опоры пространства межфразовых связей: Коллективная монография. Отв. ред. Т.М. Николаева. М.: Языки славянской культуры, 2004. – 252 с. Граудина Л.К., Ширяев Е.Н. Культура русской речи. Норма, 2005.

Этика успешного речевого общения начинается с контактно-устанавливающей функции. Приветствие и обращение являются главными этими функциями. Они задают тон всему разговору. Социально значимой категорией становится обращение (национальные и культурные традиции предписывают определенные формы). Сейчас в СМИ формы обращения по имени-отчеству остаются неизменными только по отношению старшего по возрасту, уважаемого человека. Нередко журналисты, гордясь своими знакомствами с известными политиками, учеными, бизнесменами, называют их на "ты", в то время как по правилам этикета лучше всего обращаться к ним на "Вы" – это демонстрация уважительного отношения к человеку. Нарушение этики общения приводит к коммуникативным неудачам. Любой разговор начинается с приветствия, он может быть вербальным и невербальным. Формы приветствия могут быть различными: пожелания здоровья – "Здравствуйте!"; эмоциональные пожелания – "Рад видеть!"; указание на время встречи – "Доброе утро!" и т.д. Обстановка при этом тоже может быть как официальная, так и неофициальная, и от этого зависит, какие формулы речевого этикета будут использованы в разговоре. В зависимости от ситуации, мотива или цели общения, мы применяем разные разговорные приемы. Именно культура речи делает общение легким и свободным, умение поддержать любой разговор, высказать свое мнение и при этом никого не обидеть, задеть. Темой разговора могут стать радостные или печальные события, время общения может располагать к тому, чтобы быть кратким или наоборот. Мотивы и цели проявляются в необходимости оказать знак уважения, выразить отношение собеседнику, сделать предложение, обратиться за просьбой или советом. Знания культурных, социальных норм жизни, психологических отношений, соответственно, выбор формул речевого этикета, показатель высокой степени владения языком.

Таким образом, культура речи – это умение четко, ясно, грамотно выражать свои мысли и использовать выразительные языковые средства в разных условиях коммуникации.

Важно заметить, что культура речи содержит духовное богатство, традиции, обычаи своего народа. Каждое новое поколение опирается на уже существующие речевые обороты, устойчивые словосочетания, способы оформления мыслей, но в тоже время вводит свои новые понятия и методы общения. Уровень культуры речи отображает жизненный образ человека и вообще целого народа. Так, необходимо иметь ясное представление о языковых элементах и об их предназначениях. И тогда при соблюдении норм и правильном использовании вербальных средств повышается эффективность общения.

5. Плещенко Т.П., Федотова Н.В., Четет Р.Г. Стилистика и культура речи. ТетраСистемс, 2001.
6. Шаронов И.А. Междометия в речевой коммуникации // Эмоции в языке и речи. Сб. статей. Отв. ред. И.А. Шаронов. М.: Российский гос. гуманитар. ун-т, 2005. С. 200 - 220.
7. Шведова Н.Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М.: Азбуковник, 2003. - 378 с.